

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

TASHBEHLAR SILSILASI

Ergash OCHILOV,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

bo'lim mudiri, filologiya fanlari nomzodi,

professor

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887933>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiyning “Orazin yopqoch quyosh...” deb boshlanadigan baytiga asos bo'lgan va uning ta'sirida yaratilgan baytlar qiyosiy tahlilga tortilib, bir mavzuning turfa talqinlari misolida adabiy an'ana – o'zaro ta'sir – o'ziga xoslik – mahorat masalalari borasida bahs yuritiladi.

Kalit so'zlar: adabiy an'ana, o'zaro ta'sir, o'ziga xoslik, mavzu, bayt, tasvir, talqin, tashbeh, mahorat

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ бейтов, основанных на бейти Алишера Навои и находящихся под её влиянием, начиная со стихотворения “Оразин ёпқоч қуёш...”, а также рассматриваются вопросы литературной традиции – взаимодействия – своеобразие – мастерства на примере различных интерпретаций одной и той же темы.

Ключевые слова: литературная традиция, взаимодействие, своеобразие, тема, бейт (строфа), изображение, интерпретация, сравнение, мастерство.

Annotation. The article presents a comparative analysis of the verses based on and influenced by Alisher Navoi's verse beginning with "Orazin yapkoch kuyosh..." and discusses the issues of literary tradition - interaction - uniqueness - mastery using the example of various interpretations of the same theme.

Key words: literary tradition, interaction, specificity, theme, stanza, image, interpretation, allegory, skill.

Ma'lumki, Sharq she'riyati – an'analar she'riyati. Bu she'riyatda an'ana – ta'sir – o'ziga xoslik tamoyili muhim o'rin tutadi. Qo'liga qalam olgan har bir shoir mavjud an'analar asosida ijod qiladi, mashhur salaflari va zamondoshlaridan ijodiy ta'sirlanadi, mana shu an'ana va ta'sir doirasida o'ziga xos asarlar yaratadi.

Albatta, ta'sirni taqliddan farqlash kerak. Ta'sir taqlid darajasida qolishi ham, o'ziga xoslik darajasiga yetishi ham mumkin. Chinakam iste'dod sohiblari ustoz so'z san'atkorlari ta'sirida ham o'ziga xos asarlar yaratishga harakat qiladilar. Salaflari yoki zamondoshlari asarlari bu borada shunchaki turtki berishi, ilhom bag'ishlashi mumkin.

Mumtoz so'z san'atida adabiy asarning badiiyati birlamchi shart hisoblangan. Bu adabiyotda yangi gap aytish, teran fikr ifodalashgina emas, balki ana shu yangi gap, teran fikrni qanday shaklda, qaysi badiiy san'atlar vositasida aks ettirish ham muhim bo'lgan. O'tmish she'riyatida hatto muayyan olingan fikr-u tashbehning bir necha shoir tomonidan bir necha badiiy san'atlar yordamida ifodalanishi ayb

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sanalmagan. Aksincha, badiiyatdan mahrum quruq suxanbozlikka ruju qo'yish mazammot etilgan. Shoirga hayotiy dolzarb va muhim mavzularda qalam tebratishiga qarab emas, balki badiiy yuksak asar yaratganligiga qarab baho berilgan. Shuning uchun ham Sharqda she'rning va shoirning qadri baland tutilgan.

Bir mavzuga qayta-qayta murojaat qilish, uning yangidan yangi ma'no qirralarini kashf etish, talqin va ifodada o'ziga xoslikka intilish – Sharq mumtoz so'z san'atida ijodiy musobaqa va badiiy mahorat namoyishining o'ziga xos ko'rinishi hisoblangan. Aytaylik, yosh Alisherning malik ul-kalom Lutfiyning tahsiniga sazovor bo'lgan bolalikdagi ilk mashqlaridan bo'lmish:

Orazin yopqoch, ko'zimdin sochilur har lahza yosh,

O'ylakim, paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh [1,270],

matla'si ham Kamol Xo'jandiyning:

To rux napo'shi, kay shavad az dida ashki mo ravon,

Pinhon nagashta oftob axtar nameoyad burun [13,922], –

misralaridan bevosita yoki bilvosita ta'sirlanib yozilgani, shubhasiz. Bunga birinchi bo'lib Kamol Xo'jandiy she'rlarining o'zbek tilidagi tarjimasini nashriga so'zboshi yozgan taniqli adabiyotshunos olim Hakim Homidiy e'tibor qaratgan edi [14,15 – 16].

“Aslida ma'shuqa yuzini quyoshga, oshiq ko'z yoshlarini yulduzga tashbeh etish Sharq mumtoz she'riyatdagi qadimiy an'analardan hisoblanadi... Har bir shoir oftob, yulduz va ko'z yoshi timsollaridan foydalanib, o'ziga xos tashbehlari silsilasini yaratgan” [6,18]. Jumladan, Navoiy ham ayni an'anaviy tashbehlardan mahorat bilan foydalanib, buyuk forsiy salafi muqobiliga qo'yishga munosib badiiy yuksak bayt ijod qilgan.

Albatta, bu ikki bayt orasida mushtarakliklar bilan birga tafovutlar ham mavjud. Bu o'ziga xoslik vazn, uslub, bayt qurilishi, ohang, badiiy san'atlarning qo'llanishi, bir so'z bilan aytganda, she'r arxitektonikasida ko'rinadi. Jumladan, Kamol Xo'jandiy g'azali rajazi musammani solim, Alisher Navoiy g'azali esa ramali musammani maqsur vaznlarida yaratilgan. Murojaat shakliga ko'ra esa forsiy bayt ikkinchi shaxs, turkiy bayt uchinchi shaxs birlikda yozilgan. Kamol Xo'jandiy: “Oftob pinhon bo'lmay yulduz paydo bo'lmaganidek, sen ham yuzingni yashirmaganingda bizning ko'zimizdan yoshimiz ravon bo'larmidi?” – deya ikkinchi shaxs birlikda bevosita ma'shuqaga murojaat qilib, biz deyish bilan uning oshiqdari ko'pligi, binobarin, u ilohiy mahbuba ekanligiga ishora qilsa, Navoiy uchinchi shaxs birlikda: “U yuzini yashirsa, ko'zimdan har lahza yosh sochiladi – bu hol xuddi quyosh botib ketganidan keyin yulduzlarning chiqib kelishiga o'xshaydi”, – tarzida o'ziga xos tasvir yaratadi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Kamol bayti 16, Navoiy bayti 14 soʻzdan iborat. Kamol misralari hamohang, Navoiy misralari esa jarangli ohang bilan boshlanadi. Sheʼr arxitektonikasida bunday tafovutlar muhim ahamiyatga ega. Sintaktik jihatdan Kamol baytining ilk misrasida zamon feʼli aniq (“To rux napoʻshi” – “To yuzingni yopmasang”) va shart holi ham mavjud, Navoiy baytining ilk misrasida esa sabab holini koʻramiz (“Orazin yopqoch koʻzumdin”). Kamol baytining ilk misrasida ritorik soʻroq bor. Navoiyning ilk misrasi esa darak gapdan iborat. Kamol bayti muodila uslubida bitilgan boʻlsa, Navoiyda murakkab tashbehni koʻramiz – ilk misra toʻla mushabbah, ikkinchi misra toʻla mushabbihi. Navoiy bayti maʼnosiga diqqat qilsak, maʼshuqaga yetolmaslik gʻam-u hasrati turkiyda oʻzining taʼsirchan ifodasini topgan. Kamol tanlagan rajaz bahri esa tabiatan oshiqona gʻam-u hasrat emas, balki shoʻx va quvnoq mazmun ifodasi uchun mos. Navoiy tanlagan ramal bahri esa hassos oshiqona hasrat ohangiga nihoyatda muvofiq keladi. U tanlagan o, z, y, sh, gʻ, r, ayniqsa, o, y, gʻ jarangli tovushlari sheʼrdagi hazin ohangni kuchaytirib, baytning taʼsirchanligini oshiradi” [6,19]. Natijada baytning badiiy-estetik taʼsir kuchi oshgan. Agar yosh Alisherning bu misralari salaf shoir baytining shunchaki ijodiy tarjimasidan iborat boʻlganida Kamol Xoʻjandiy ijodini har tomonlama keng va chuqur bilgan va uning bevosita taʼsirida koʻplab gʻazal va baytlar yaratgan Mavlono Lutfiy uni badiiy kashfiyot darajasida baholamagan va butun ijodimni unga almashishga tayyorman deb mubolagʻali lutf qilmagan boʻlar edi.

Temuriylar davri adabiyotining qiyofasini belgilagan zabardast soʻz sanʼatkorlaridan Xayoliy Buxoriyning (vafoti – 1446/1447) mana bu baytida ham mavjud manzaraning oʻziga xos ifodasini koʻramiz:

To padid omad zi roʻyat zulf, ashkafshon shudem,
Shab chu paydo meshavad, gohi tuloʻi kavkab ast [5,73].

“Zulfing yuzingni tutishi bilan koʻzimizdan yosh tirqirab ketdi – bu hol xuddi qorongʻi tushishi bilan osmon sahniga yulduzlar chiqib kelishiga oʻxshaydi”. Yoki: “Yuzing uzra sochingning yoyilishi koʻzimizdan yoshlar sochilishiga sabab boʻldi – yulduzlarning koʻk sahniga chiqib kelishi olamni qorongʻi tun qoplaganidan dalolat beradi”.

Sharq mumtoz sheʼriyatida maʼshuqning sochi yuzining pardasi boʻlib kelishi maʼlum. Bu yerda ham anʼanaviy tarzda quyosh – maʼshuq yuzi, yulduzlar – oshiq koʻz yoshi, soch – parda, niqob ramzi boʻlib kelyapti. Keltirilgan baytlardan farqli tarzda baytda yor yuzini yopgan hijob oʻrnini soch egallagan – maʼshuq sochlari bilan yuzini toʻsgach, oshiqning koʻzlarida yosh halqalanadi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Kamol Xo'jandiydan ta'sirlangan Alisher Navoiyning Xayoliy Buxoriy baytidan ham bexabar bo'lishi mumkin emas. Chunki u bu yaqin salafining ijodidan yaxshigina xabardor bo'lib, g'azallariga baland baho bergan [9,33 – 40].

Mavlono Mir Ohiy ijodida ham shunday bir bayt mavjud:

Shudam sirishkfishon, chun ba rux niqob girift,

Shavad sitora namoyon, chu oftob girift [10,302].

“Sanam yuziga niqob tutishi bilan ko'z yoshlarim shaloladay har yoqqa sochildi – bu hol xuddi quyosh yerga botib ketishi bilan yulduzlarning samo sahniga chiqib kelishiga o'xshaydi”.

Mazkur baytda ham tasvir tarzida o'zgachaliklarni ko'ramiz: oshiqning ko'z yosh to'kishiga ma'shuqaning yuzini niqob bilan to'sishi sabab, ya'ni quyosh yer qa'riga kirib ketishi bilan dunyoni qorong'ilik qoplaganiday, ma'shuqa yuzining niqob ostiga berkinishi oshiq ko'nglini zulmatga chulg'aydi. Quyosh ketgach, ko'k yuziga yulduzlar chiqib kelganiday, oshiq ko'zidan ham yoshlar sochiladi.

Osafiy Hiraviyning “Sening yuzingni ko'zguda ko'rgan kishi hayron qoladi. Zero, oying atrofini qora halqa tutsa, bu yomg'ir yog'ishidan darak beradi” (Ya'ni oying atrofidagi gardish yomg'ir yog'ishiga dalolat qilganidek, yor yuzining ko'zguda ko'rish ham kishini hayrat ummoniga g'arq qiladi) mazmunidagi bayti ham mushtarak tashbehtar silsilasi asosiga qurilgan:

Ruxi tu har ki dar oina did, hayron ast,

Chu mah ba hola namoyad, daleli boron ast [10,177], –

Bu yerda shoir oshiq ko'z yoshlari sel bo'lishining sababini oy qora halqa ichra qolganidek, ma'shuq yuzini ko'zguda ko'rishi bilan asoslayapti.

Binoiyning mana bu bayti esa ayni tasvirlarning aksini ko'rsatadi:

Dar peshi ruxat gasht ayon ashki Binoi,

Harchand, ki dar ro'z nihon meshavad anjum [3,432].

Baytda shoir quyosh charaqlab turgan kunduz kuni yulduzlar pinhon bo'ladi, holbuki, sening (kunday) yuzlaringni ko'rganda Binoiyning ko'z yoshlari ayon bo'ldi deb lutf etadi.

Demak, ma'shuqa yuzi pinhon bo'lganidagina emas, ayon bo'lganida ham oshiq ko'zidan yoshlar sochilaveradi: birinchi holatga yor yuzidan judolik sabab bo'lsa, ikkinchisida husn shu'lasining oshiq ko'zini qamashtirishi sabab bo'ladi, ya'ni oshiq na unisiga tob bera oladi, na bunisiga.

Aslida turkiy she'riyatda Kamol Xo'jandiyning bu baytiga birinchi bo'lib Hofiz Xorazmiy tatabbu qilgan (Tabiiyki, umrining asosiy qismini Sherozda o'tkazgan bu xorazmlik shoir ijodidan Navoiy bexabar bo'lgan). Uning misralari ham biroz boshqacha: “Oftob chiqib kelishi bilan yulduzlar mahv bo'ladi, ko'zlaringni

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ko'rganda ko'zlarimning yoshga to'lishi esa buning aksini ko'rsatadi", – deb, asosiy urg'uni ko'z va yulduzga qaratadi:

Bas ajabdur ko'zlarim yoshi ko'zung ko'rgan aro,
Chun bo'lur istora pinhon, bo'lsa paydo oftob [15,57].

Ayni jihatdan, bu bayt Binoiy bayti bilan kesishadi.

Bu jozibali tashbeh va tasvir hamisha shoirlarni ilhomlantirib kelgan. Keyingi o'zbek shoirlari esa ayni tashbehga murojaat qilib, uning yangidan yangi qirralarini ochishda bevosita Navoiydan ta'sirlanganlar va unga ergashganlar. Aytaylik, Fuzuliy ma'shuqning yuzi quyoshini falak quyoshidan ustun qo'yadi:

Arzi ruxsor et bukun, ey mah, gum o'lsin ko'kda kun,
O'ylakim anjum o'lur, kun arzi ruxsor aylagach [12,70]

“Ey oy yuzli sanam, ruxsoringni namoyon aylaki, kun chiqqach, yulduzlar tarqalib ketganidek, osmon toqidagi oftob ham uyatdan bosh olib ketsin”.

Ya'ni sening yuzing quyoshidan uyaliq, falak quyoshi dunyodan bosh olib ketsin, axir, quyosh chiqib kelishi bilan yulduzlar yo'qolib ketadi-ku”.

Quyosh bilan yulduzlar orasidagi farq qancha bo'lsa, yor yuzi bilan ko'k quyoshi orasidagi farq ham shuncha: yulduzlar quyosh nuriga tob berolmagani kabi falak quyoshi ham yor yuzi quyoshiga teng kelolmaydi.

Bu bayt bevosita emas, balki bilvosita ta'sir mahsuli bo'lib, shoirning badiiy maqsadi – yorning quyoshday porloq yuzining oldida ko'k quyoshining so'nik bir sham darajasida ekanligiga ishora qilishdan iborat. Uning avvalgi baytlarga daxdorligi – yor yuzining quyoshga nisbat berilishi va ayni paytda quyosh chiqqach, yulduzlarning yo'qolishi bilan bog'liq an'anaviy tashbehdan o'z fikrining tasdig'i sifatida foydalanishidir.

Ubaydiy baytida esa quyosh o'rnini oy egallabgina qolmay, tashbehtar silsilasi faqat tun doirasi bilan chegaralanadi – oy atrofida yulduzlar davra tutganidek, ma'shuqning oydek yuzi ko'z o'ngida jilvalansa, oshiq ko'z yoshlari uning atrofini o'rab oladi:

Ko'z o'trusida agar oy kabi tulu' etsang,
Sitoralar kibi tegrangda ko'z yoshi sochilur [11,22].

“Agarda oy kabi ko'zlarim o'ngida namoyon bo'lsang, ko'z yoshlarim yulduzlar kabi atrofingdan sochiladi”.

Bu yerda ma'shuq yuzi – oyga, oshiq ko'z yoshlari – yulduzlarga nisbat berilyapti.

Amiriyning quyidagi bayti ham ayni tashbehtar shodasiga o'ziga xos marjon bo'lib tiziladi:

Husni olamso'zi o' har gah baroyad az niqob,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Nest juz boroni ashkam shabnami on oftob [2,9].

“Yorning olamga o't soluvchi yuzi har dam niqob ichidan chiqib kelganida ko'z yoshim yomg'iridan o'zga narsa bu quyoshning shabnami bo'lmaydi”.

Quyosh nurlarida shabnam ko'tarilib ketganidek, yor yuzining shu'lasidan oshiq ko'z yoshlari ham quriydi.

Amiriy baytida yuz – quyosh – niqob obrazlari silsilasiga yomg'ir va shabnam kirib kelyapti va endi ularga zid ma'noni ifodalayapti, ya'ni ma'shuq yuzini to'sganida oshiq ko'z yoshlari sochilsa, yuzini ochganda bu yoshlar quriydi.

Rojiy Xorazmiyning mana bu bayti ham Navoiyning mashhur baytini esga solsa-da, sira ham uning takrori emas, balki ustoz shoirning: “Xuddi quyosh botib ketganidan keyin osmonga yulduzlar chiqib kelganiday yor yuzini yashirganida mening ko'zimdan ham yoshlar sochiladi” mazmunidagi go'zal va betakror bayti uning iste'dodli izdoshiga: “Gul faslida bahor bulutining yomg'ir sochishi odat bo'lganiday, yuzing gulini ko'rganimda mening ham ko'zimdan yoshlar sochilsa, buning sira hayron qoladigan joyi yo'q”, – degan unga qarama-qarshi ma'nodagi ochorli bayt yaratishiga turtki bo'lgan:

Ashkbor o'lsam guli ruxsoringni ko'rgoch netong,

Rasmdurkim, gul chog'i yomg'ur sochar abri bahor [7,49].

Navoiyning lirik qahramoni yor yuzini ko'rolmagani uchun ko'z yoshi to'ksa, Rojiyning lirik qahramoni ma'shuqa chehrasini ko'rganida o'zini yig'idan to'xtatolmaydi. Ya'ni bu oshiqlarning biri hijron g'amidan, ikkinchisi esa visol quvonchidan ko'z yoshi to'kadi. Har ikki holat ham hayotiy asosga ega.

Rojiy baytida Amiriy baytiga hamohanglik ham ko'zga tashlanadi.

Navoiyning keltirilgan bayti bilan boshlangan mashhur g'azaliga tatabbusida Kulfat ham mana bunday bayt ijod qiladi:

Jonima titratma soldi yuz ochib ul bag'ritosh,

Ishqidin har kun tulu' etgan kibi titrab quyosh [4,148].

“Quyosh yor ishqida har kuni titrab chiqib kelgani kabi bag'ritosh ma'shuqa yuzini ochib, jonimga titratma soldi”.

Bayt irfoniy ma'noga ega bo'lib, quyoshning har tong hayajon bilan yer yuziga chiqib kelishi Haq husnining tortish kuchi sifatida talqin qilinadi.

Ko'ngli qattiq sanamning yuzini ochishi ham oshiq ko'ngliga mana shunday tiroq soladi.

Bu an'ana ta'sirini zamonaviy she'riyatda ham ko'ramiz. Jumladan, quyidagi to'rtligida Abdulla Oripov mahbubaning yuzini kunga, sochini tunga tashbeh etadi: u yuzini ochganida tun ham yorishib ketadi-yu, qora sochlari yuzini to'ssa, kun ham

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tunga aylanadi, chunki yor sochining yuzini to'sishi quyoshning botib ketishiga o'xshaydi:

Seni ko'ray dedim – tonglarim otdi,
Orazing yorishib, tunni yo'qotdi.
Lekin qora soching yuzingga tushgach,
Yana tun boshlandi, quyosh ham botdi [8,285].

Agar izlanishlar davom ettirilsa, forsiy va turkiy she'riyatdan ayni mavzudagi yana ko'plab baytlar topilishi mumkin – ularning qiyosiy tahlili esa har bir shoirning muayan mavzu talqini va tasviridagi o'ziga xosligi, mahorat darajasi va mavjud tashbehtar silsilasiga qo'shgan yangiligini ochib berishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, adabiy an'ana – o'zaro ta'sir – o'ziga xoslik – mahorat borasida yangidan yangi ilmiy xulosalarga kelish imkonini yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 1-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011.
2. Амирий (Умархони Хўқандий). Ашъори форси / Чаҳор гулзор (Мураттиб ва таҳиягар: Исмоил Зарифий). – Душанбе: “Истеъдод”, 2019.
3. Камолуддин Банойӣ. Девони ашъар. – Душанбе: “Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форси-тожики”, 2012.
4. Кулфат. Девон (Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: М.Ҳамидова). – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987.
5. Мавлоно Хаёлии Бухорий. Девон. – Душанбе: “Хуросон”, 2015.
6. Мақсудов Б. Алишер Навоий ва Камол Хўқандий // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2024, № 1.
7. Муҳаммад Юсуф Рожий Хоразмий. Жамолинг гулшанининг булбулиман. Танланган асарлар (Нашрга тайёрловчи: М.Бердимуродова). – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2008.
8. Орипов А. Танланган асарлар (Шеърлар). Нашрга тайёрловчи: Д.Бегимкулов. – Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2019.
9. Очилов Э. Алишер Навоий ва Хаёлий Бухорий // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2023, № 6.
10. Соммирзои Сафавий. Тухфаи Сомий (Таҳиягари матн ва муаллифи пешгуфтору тавзеҳот (Б.Мақсудов). – Душанбе: “Душанбе-принт”, 2018
11. Убайдий. Вафо қилсанг (Туркий девондан намуналар). – Тошкент: “Ёзувчи”, 1994.
12. Фузулий. Қалб гавҳари (Нашрга тайёрловчи: Э.Очилов). – Тошкент: “Ҳилол-нашр”, 2014.
13. Шайх Камоли Хужандий. Девон. Матни илми-интиқоди (Муқаддима, тасҳеҳ ва таълиқоти Фахриддин Насриддинов. Иборат аз ду жилд. Жилди 2. – Хужанд: “Ношир”, 2020.
14. Ҳомидий Ҳ. Ҳаётбахш ғазаллар куйчиси / Камол Хўқандий. Девон (Васфий таржимаси). – Тошкент: Ўзадабийнашр, 1962.
15. Ҳофиз Хоразмий. Девон (Нашрга тайёрловчилар: Ҳ.Сулаймон, Ф.Сулаймонова). Икки китобдан иборат, 1-китоб. – Тошкент, 1981.